

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Элёр Абдулвохидов

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент
Наманганского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17164298>

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические воззрения Чингиза Айтматова, его идеи касательно актуальных педагогических проблем. Также в статье приводится анализ художественного отражения важных элементов педагогической мысли Чингиза Айтматова, обозначенных в повести «Первый учитель». Отмечается, что писатель обращается к этому актуальному вопросу как в публицистике, так и в художественном творчестве.

Ключевые слова: побеждающая доброта, духовная опора, глобализация, народная педагогика, педагогические идеи, педагогический процесс, научное наследие, независимое мышление, педагогический контекст, культура чтения.

Abstract: This article analyzes Chingiz Aitmatov's pedagogical views and his ideas regarding current pedagogical issues. The article also provides an analysis of the artistic representation of important elements of Chingiz Aitmatov's pedagogical thought, outlined in the story "The First Teacher." It is noted that the writer addresses this topical issue in both his journalism and fiction.

Keywords: triumphant kindness, spiritual support, globalization, folk pedagogy, pedagogical ideas, pedagogical process, scientific heritage, independent thinking, pedagogical context, reading culture.

Изучая творчество Ч. Айтматова на предмет педагогической концепции писателя, мы не могли обойти стороной произведение «Первый учитель», которое, наряду с повестями о детях занимает важное место среди произведений по рассматриваемому вопросу. Нам думается, что он не случайно взялся написать произведение об учителе, и назвав при этом его так броско «Первый учитель». Писатель, во многих своих так или иначе затрагивающих те или иные границы наиважнейшего для себя темы, должен был написать и отдельное произведение об этом, в центре которого высилась бы монументальная фигура его идеала. Здесь под идеалом нужно понимать, главным образом, нравственный аспект этого понятия. Дюйшен малограмотный учитель, но он имеет совесть, бескорыстный человек, преданный своему делу, педагог.

От описания отношения людей к первой школе в аиле писатель сразу переходит к их отношению самому учителю: «Кто такой Дюйшен! Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было... На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была — название одно! Ох, и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...» [8, с.8]. Очередной упрек, который доказывает, мало что изменилось за тридцать лет. Люди так и не осознали истинное значение духовного подвига Дюйшена.

Но дело не в подвиге, а в результате. Хоть и недооценили сельчане учителя, зато результат его стараний огромен: «Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах» [8, с.9]. Алтынай Сулайманова – маленькая девочка, жившая приемным у злой тетки и проданная ею в жены старику, переросла в почитаемого академика, в гордость аила. Она выступает и носителем, воплощением благих намерений Дюйшена, который принес в аил новую жизнь, весь был обращен к людям, самоотверженно, совсем позабыв о себе, не преследуя никаких меркантильных интересов, трудился и не требовал взамен ничего. То, что его ученица переросла в академика, демонстрирует результат личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию. Хотя сам Дюйшен не являлся профессиональным учителем как таковым, но это не мешает Ч.Айтматову обогатить таким талантом своего героя, чтобы он воплощал в себе идеи и мысли автора о настоящем педагоге.

Первый учитель, пусть даже сам был полуграмотным, но не мог сказать: «Я не умею», взялся за дело, направив весь свой потенциал, и с большим энтузиазмом и выполнил поставленную задачу: создал в ауле школу, стал единственным учителем, без соратников и помощников, не имея под рукой ни одного учебника, несмотря на неблагодарное отношение односельчан. Чистота, спокойствие, большое человеческое достоинство – вот чем руководствовался педагог, воспитавший в

примитивных условиях настоящего академика: «Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей» [8, с.22].

А в чем тогда его сила? В приверженности к идее, чистоте стремлений, верности долгу и самоотверженности. У него высокие нравственные требования, прежде всего к себе, к жизни, к окружающим. Он хочет приносить людям счастье, отнимая взамен их горести и переживания, несет в далекое село жажду знаний, настоящий свет учения, спасает из тьмы безграмотности детей тех, кто хотел избавиться от него, смеялся и издевался над ним.

«Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир» [8, с.22], - признаётся Алтынай. Полуграмотный юноша стал для школьников и физиком, и химиком, и языковедом, и историком. Они узнали не только о том, что керосин добывается из-под земли, но и о том, что нужно любить человека, оказывать помощь окружающим, беречь природу, самоотверженно трудиться и быть отзывчивыми. А за что любили его дети? Мы думаем: за то, что ненавидели

Завоевать любовь и доверие подопечных – первостепенная задача учителя, от этого зависит, насколько эффективны будут его старания. И именно доверие и любовь юных искателей знаний восполняет недостающий профессионализм Дюйшена.

Односельчане так и не поняли, насколько значимыми были начинания первого учителя. Оскорбления, старания помешать ему, его работе, постоянные насмешки – как только не экзаменуется его стойкость. «А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем» [8, с.24]. Ничто не мешает учителю, он стойко переносит все внешние влияния, потому что дело касается

будущего молодежи, а в настоящем он готов перенести все муки и испытания. А односельчанам, которые стараются не замечать насущных проблем, касающихся собственных детей, удобно не волноваться о будущем, жить, не меняя серую обыденность. «Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь – и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе – учи, а нет – разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?» [8, с.24].

Эту повесть можно назвать гимном Человеку, настоящему педагогу ещё и потому, что в повествовании нет ни одного эпизода, где бы Дюйшен пожалел себя, сожалел о начатом, жаловался кому-либо. И эту человечность он сумел передать своим подопечным. «Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена» [8, с.24]. Притяжение объясняется богатым внутренним миром первого учителя, его открытостью, притягивающей добротой, личным примером. Подражая ему, повторяя его действия и отношение к жизни, природе, окружающему миру, дети учатся главному – гуманизму.

По нашему мнению, в повести Ч. Айтматов показал настоящего педагога, каким должен быть учитель, борца с невежеством и за образование. Это очередная важная черта его педагогической концепции. Полная самоотдача, любовь к детям, искренность в отношениях с ними, личный пример, сопереживания и постоянная забота о будущем своих подопечных – вот, согласно концепции писателя, что должно отличать

учителя. Милосердие и добродушие к чужим по кровному родству детям. В повестях о детях подростки были «свои» - Кириск, которого оберегают как продолжателя рода и традиций, Султанмурат, которого так упорно «вводит в люди» отец, Мальчик, переживания за которого превратились в смысл жизни собственного деда Момуна. А в «Первом учителе» перед нами глубоко убежденный, решительно настроенный и готовый на всё ради великой идеи человек.

Список использованной литературы:

1. Айтматов Ч.Т. В соавторстве с землей и водой... – Фрунзе: «Кыргызстан», 1979.
2. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью. – Алматы, 1997.
3. Айтматов Ч. Очерки, статьи и рецензии о творчестве писателя, – Ф.: «Кыргызстан», 1975.
4. Абдулвохидов Э. «Актуальные проблемы педагогики в трудах Чингиза Айтматова». Монография. Наманган: Издательство «USMON NOSIR MEDIA», 2023 г.
5. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция Чингиза Айтматова в развитии педагогической и публицистической мысли. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 11, Issue 3, March 2021. Стр. 1050-1057.
6. Абдулвохидов Э. Место и значение художественной литературы в повышении эффективности деятельности учителя. // International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities Hosted from Barcelona, Spain. Jan. 29th 2023. <https://conferencea.org>
7. Левченко В., Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983, стр. 134-135.
8. Повести: для юношества / сост. Вакуленко В.Я. – Ф.: Мектеп, 1986.